

EL USO DEL GEOGEBRA EN TAREAS-TIC ORIENTADAS AL APRENDIZAJE DE LOS OBJETOS MATEMÁTICOS

Autores: Carmen Fortuna González Trujillo, carmen.fortuna@reduc.edu.cu;
María de los Ángeles Legaña Ferrat, maria.leganoa@reduc.edu.cu
Sonia Guerrero Lambert, sonia.guerrero@reduc.edu.cu

Universidad de Camagüey, Circunvalación Norte Km. 5½. Camagüey

Simposio 5: El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales

Conferencia: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Resumen

El uso de las tecnologías digitales en la Matemática, en particular del Geogebra, es una alternativa que contribuye al cumplimiento de las exigencias sociales actuales dirigidas a que el aprendizaje de los objetos matemáticos sea efectivo y de calidad. Cuestión esta que necesita de la planificación, implementación y valoración de tareas-TIC que facilitan la visualización, movilidad y exploración de estos objetos matemáticos. De forma tal, que le facilite a los estudiantes, la manipulación y transformación de sus representaciones semióticas en diversos registros o en un mismo registro de representación. Sin embargo, a través de diversos métodos y técnicas de la investigación educacional se constató, la existencia de insuficiencias en el uso del Geogebra, como tecnología apropiada y disponible, en el diseño de tareas-TIC que exigen de la realización de escenas interactivas para el aprendizaje en los nuevos escenarios interactivos. Por tal razón, el presente trabajo ofrece una propuesta de uso del Geogebra en el diseño de tareas-TIC que cumplen con tales exigencias.

Palabras claves: tareas-TIC, escenas interactivas, Geogebra, objetos matemáticos